

ХОРАЗМ СЎФИЙЛАРИ

Худайқулова Наргиз Абдуллаевна

ТТА Урганч филиали

Ижтимоий фанлар кафедраси, доценти в.б.,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Telefon: +99891 4362742

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213483>

Аннотация. Ушбу мақолада ёш авлод тарбиясида катта аҳамиятга эга бўлган билим кўникмалар, таълимотлардан бири бўлган тасаввуфда комил инсон тарбияси билан боғлиқ жараёнлари акс эттирилган.

Калит сўзлар. Тасаввуф, фалсафа, тасаввуф намоёндалари, руҳ, инсон камолоти, тенглик, поклик, камолот, риёкорлик, «нафс», иллат, ҳирсу ҳавас.

Хоразм замини узоқ йиллик тарихи мобайнида, жуда кўплаб жамият таррақиётини босиб ўтган. Ислом дини маданиятининг юксалиши шулар жумласидандир. Ислом тасаввуфини Хоразмда илгари сурган бир қанча тасаввуф олами мутафаккирларини биламиз.

XIII асрдаги тасаввуф тараққиёти биринчи навбатда хоразмлик йирик мутасаввиф олим Нажмиддин Кубро бўлади. Бу зот 1145–1221 йилларда яшаб ўтган, «Кубравия» тариқатининг асосчиси, унинг тўлиқ исми Аҳмад ибн Умар Абулжаноб Нажмиддин ал-Кубро ал-Хевакий бўлиб у Хева қалъасида таваллуд топган. Болалик пайтлари диний ва дунёвий илмларни муттасил ўрганиш билан ўтган.

Шайхнинг «Ал-усул ал-ашара» асарида Кубравия тариқатининг қоидалари яъни инсон тарбиясига хос 10 усул келтирилган:

1. Тавба. Ўз гуноҳини билган ҳолда тавба айтиш;
2. Зухд. Барча ёмонлик ва ҳаромликлардан кечиб, яхшилик ва ҳалоллик йўлини тутиш;
3. Таваккул. Барча ишларда фақатгина Оллоҳга суяниш. Ҳаётий турмуш, тақдир ва ризқда, амал ва ҳаракатларда фақат Оллоҳга таяниш;
4. Қаноат. Ўз нафсини тийган ҳолда бориға шукрона, йўғига қаноат қилиш;
5. Узлат. Ўз-ўзини, ўз ботинини тарбиялаш;
6. Таважжуҳ. Кураш. Ўз-ўзи билан кураши;
7. Сабр. Барча ишларда чидамли бўлмоқ. Барча оғирликларни сабр билан енгмоқ;
8. Мувоқабат. Фикр қилиш, кузатиб бориш, тўғри сирни англаш;

9. Зикр. Солик ҳар ерда, ҳар қачон Оллоҳни тил ва дилидан айирмаслиги, Оллоҳ номини тилида ва дилида такрорлаб юриши;

10. Ризо. Ҳамма ишлар, барча насиба, тақдир ва қазолар Оллоҳ иродаси билан бўлганини англаб етган ҳолда Ҳақ ишига ризо бўлмоқ¹

Ислом дини маданиятини Хоразмга ошкора қилган шахслардан яна бири Аз-Замахшарий ҳисобланади. Аз-Замахшарий ижодининг энг кўзга кўринган «Ал-Кашшоф» асари Қуръони каримга ёзилган энг мақбул тафсирдир. Асарнинг тўлиқ исми «Ал-Кашшоф ан ҳақоиқ ит-танзийл ва уйун «ил-ақовийл фи вужуҳ ит-таъвийл» («Қуръондаги берк ҳақиқатларни ва уни шарҳлаш орқали ривоятлар кўзларини очиш») бўлиб, ғоят қизиқиш билан ўқилади. «Ал-Кашшоф» АЗ-Замахшарнинг ўзига ҳам ғоятда манзур бўлиб, ҳатто у ўз асари ҳақида шундай ёзган эди: Чиндан ҳам дунёда тафсирлар беҳад кўпдир,

Бироқ улар орасида «Ал-Кашшоф» кабиси йўқдир.

Агар ҳидоят изласанг, «Ал-Кашшоф»ни такрор ўқи,

Нодонлик бир касал бўлса, «Ал-Кашшоф» унга шифодир².

Шайх Одина Эшон номи билан шуҳрат топган яна бир олим мустақиллик шарофати билан танилмоқда. Бу зотнинг тўлиқ номи Абул-Музаффар ибн Саййид Музаффар ал-Хусайний ал-Хоразмий ал-Карвакийдир (вафоти 1801 й.). Унинг асл исми Саййид Одина Муҳаммад бўлган. Хоразмда яшаган маданият ва маънавиятимизнинг ривожига ўз ҳиссасини қўшган³, комил инсонни тарбиялаш йўлида тинимсиз саъйю ҳаракат қилган, йирик мутасаввуф олим Одина Эшон ал-Хоразмий нинг ҳаёти ва ижоди ҳақида унинг шажарасидан бўлган Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли салмоқли ишларни амалга оширди⁴. “Ҳазрати Одина Эшон қиссаси” муаллифи Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли “Хоразмда авлиёлар тарихи” номли 630 варақдан иборат бўлган китоб асосига таяниб Шайх Одина Эшон тўғрисидаги маълумотни бериб ўтган.

Шайх Одина Эшон ёшлигиданоқ тасаввуф ғоялари таъсирида бўлади. Мадраса илмларини эгаллаган бу ёш олим илмларини чархлаш учун ўзига устоз излаб бошлайди. Изланишлар ўз натижасини бермагач ўзи мустақил шуғулланишга киришади.

Шайх Одина Эшон сўфийлик таълимоти ғояларига бағишлаб бир неча асарлар яратган. Жумладан форс тилида ёзилган “Мифтоҳ ул-асрор”

¹ Хоразмшоҳ Жалолиддин Мангуберди (даври, маданий ҳаёт, манбалар). – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 54.

² <https://oliymahad.uz/8788>.

³ Абидова, З. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари. Тарих фани бўйича фалсафа докт диссертация. Тошкент. Б.86

⁴ Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли. Хоразмлик маърифат соҳиби. Т.; Зарқалам, 2003.

(Сирлар калити), “Рисолаи Одина Эшон” рисолалари ва шогирдиги айтиб ёздирган араб тилидаги “Шарҳи калимоти баъзиаҳли сулук” (Баъзи сулук аҳлининг сўзлари ҳақида шарҳ), “Миръот ул-обидийн” , “Тавбат ут-тойибийн” номли рисолалари бизгача етиб келган⁵. Масалан “Миръот ул-обидийн” китобида намознинг ўқилиш қоидалари ва уни чин дилдан адо қилиш қоидалари баён этилади.

“Тавбат ут-тойибийн” асарида эса гуноҳлардан қочиш ва гуноҳ қилинган тақдирда ҳам ундан пушаймон бўлиш ҳамда ундан қайтиш йўллари баён қилинган.

ХУЛОСА. Хулоса қилиб шуни таъкидлашимиз жоизки тасаввуф оламининг етук намоёндалари Шайх Нажмиддин Кубро, Аз-Замахшарий, Шайх Одина Эшон ўзларининг илмий ёндошувларида ёшлар тарбияси учун ижобий ишларни қилиб кетганлар. Шайх Нажмиддин Кубро ўсиб бораётган ёш авлод учун дурдона ғоялар уюшмасини меърос қолдирган, Аз-Замахшарийнинг бой илмий ва адабий мероси Шарқ ва Ғарб мамлакатларида ўрганилган ва бир неча хорижий тилларга таржима қилинган, Шайх Одина Эшон меросини ўрганиш тасаввуф адабиёти ва тарихини ўрганишда катта аҳамият касб этади.

Фойдланилган адабиётлар:

1. Хоразмшоҳ Жалолиддин Мангуберди (даври, маданий ҳаёт, манбалар). – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 54.
2. Латифжон Хожи Баҳоуддин ўғли. Хоразмлик маърифат соҳиби. Т.; Зарқалам, 2003.
3. Абидова, З. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари. Тарих фани бўйича фалсафа докт дисертация. Тошкент. 184 бет
4. Абдурасулов, А, Абидова, З. (2016). Хоразм қадамжолари ва зиёратгоҳлари. Янги нашр Тошкент. 100 бет
5. <https://oliymahad.uz/8788>.

⁵ Абдурасулов, А, Абидова, З. (2016). Хоразм қадамжолари ва зиёратгоҳлари. Янги нашр Тошкент. Б.79

